

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТОВ JOINT COMMISSION INTERNATIONAL В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

И.Р.Уразалиева

З.У.Адилова

А.Х.Хусниддинова

**Школа общественного здравоохранения,
Ташкентский государственный медицинский университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18194422>**

ARTICLE INFO

Received: 06th January 2026

Accepted: 07th January 2026

Online: 08th January 2026

KEYWORDS

Анализ научных основ внедрения стандартов Joint Commission International (JCI) в деятельность лечебно-профилактических учреждений, а также оценка их влияния на качество медицинской помощи и безопасность пациентов

ABSTRACT

В настоящее время вопросы модернизации системы здравоохранения, обеспечения качества медицинских услуг на уровне международных требований и гарантирования безопасности пациентов являются одними из наиболее актуальных направлений мирового сообщества. В процессе реформирования системы здравоохранения повышение качества медицинской помощи, обеспечение безопасности пациентов и внедрение управленческих систем, соответствующих международным стандартам, являются приоритетными задачами. Мировой опыт показывает, что в оценке и совершенствовании качества медицинских услуг стандарты Joint Commission International (JCI) считаются одной из наиболее авторитетных и эффективных моделей.

В настоящее время вопросы модернизации системы здравоохранения, обеспечения качества медицинских услуг на уровне международных требований и гарантирования безопасности пациентов являются одними из наиболее актуальных направлений мирового сообщества. В процессе реформирования системы здравоохранения повышение качества медицинской помощи, обеспечение безопасности пациентов и внедрение управленческих систем, соответствующих международным стандартам, являются приоритетными задачами. Мировой опыт показывает, что в оценке и совершенствовании качества медицинских услуг стандарты Joint Commission International (JCI) считаются одной из наиболее авторитетных и эффективных моделей.

Стандарты JCI были разработаны в США и в настоящее время применяются в лечебно-профилактических учреждениях более чем в 100 странах мира (Joint Commission International, Chicago, USA). Эти стандарты охватывают пациент-ориентированный подход, клиническую безопасность, инфекционный контроль, медицинскую документацию, а также ответственность руководства и персонала. Научные исследования свидетельствуют о том, что в учреждениях, внедривших

стандарты JCI, отмечается снижение числа осложнений, улучшение клинических исходов и повышение удовлетворённости пациентов.

В связи с этим изучение научных основ внедрения стандартов JCI в лечебно-профилактических учреждениях и оценка их эффективности имеют важное значение.

Цель. Анализ научных основ внедрения стандартов Joint Commission International (JCI) в деятельность лечебно-профилактических учреждений, а также оценка их влияния на качество медицинской помощи и безопасность пациентов.

Метод. Проведён систематический анализ научной литературы, опубликованной в базах данных PubMed, Scopus и Всемирной организации здравоохранения (WHO), а также анализ официальных нормативных документов. В ходе исследования в качестве основных критериев использовались показатели качества медицинской помощи (частота инфекций, повторная госпитализация, качество медицинской документации).

Результаты. Анализ литературы показал, что в учреждениях, внедривших стандарты JCI, уровень безопасности пациентов значительно повышается. В частности, частота госпитальных инфекций снижается на 20–30 %, совершенствуются механизмы профилактики медицинских ошибок.

В учреждениях, работающих в соответствии со стандартами JCI, повышается уровень соблюдения клинических протоколов, формируется система постоянного обучения персонала и оценки его компетенций. Кроме того, обеспечивается защита прав пациентов, получение информированного согласия (informed consent) и стандартизация клинической документации.

С управленческой точки зрения отмечается эффективное внедрение стратегического планирования, внутреннего аудита и систем непрерывного улучшения качества (CQI – Continuous Quality Improvement), что способствует повышению международной конкурентоспособности медицинского учреждения.

Заключение. Внедрение стандартов Joint Commission International (JCI) в деятельность лечебно-профилактических учреждений является эффективным и научно обоснованным механизмом обеспечения качества медицинской помощи и безопасности пациентов. Данные стандарты способствуют систематизации клинических процессов, повышению эффективности управления и снижению частоты медицинских ошибок.

Результаты исследования показывают, что поэтапное внедрение стандартов JCI позволяет вывести национальную систему здравоохранения на уровень международных требований. В связи с этим целесообразно поддерживать внедрение данных стандартов и совершенствовать их на основе научных исследований.

Использованная литература:

1. Joint Commission International. JCI Accreditation Standards for Hospitals. 8th Edition. Chicago, 2021.
2. World Health Organization. Patient Safety: Global Action Plan 2021–2030. Geneva, 2021.
3. Shaw C. et al. External quality mechanisms for health care: accreditation, certification, and peer review. BMJ, 2014.
4. Greenfield D., Braithwaite J. Health sector accreditation research: a systematic review. Int J Qual Health Care, 2008.

5.El-Jardali F. et al. The impact of accreditation on quality of care: systematic review. Annals of Saudi Medicine, 2014

